

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARSHÍSI

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

НӨКИС 2025 НУКУС

1

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARShÍSí

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 1 (68)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: доктор технических наук РЕЙМОВ А. М.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. – доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук, ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук, УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. – доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение Химия.

Сдано в набор 15. 03. 2025. Подписано к печати 25. 03. 2025. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Doctor of Technical Sciences REYMOV A. M.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.
Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KHIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 15. 03. 2025. Signed for printing 25. 03. 2025. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

© Herald of Karakalpak State University named after Berdakh

UDK: 631.53.04:633.511

**NEYROPEDAGOGIKA VA NEYROBIOLOGIYA O'ZARO INTEGRATSIYASINING TA'LIM
JARAYONIDAGI O'RNI**

Mavlanova N. A.

Urganch davlat universiteti

Kirish. Neyropedagogika – bu ta'lim va tarbiya jarayonini inson miyasining neyrofiziologik mexanizmlari asosida o'rganuvchi fan sohasi bo'lib, u pedagogika, psixologiya va neyrobiologiyaning uzviy bog'liqligi va integratsiyasi asosida shakllangan nisbatan yangi fan sohasi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsning individual xususiyatlarini, kognitiv imkoniyatlarini va miya faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishni talab qilmoqda. SHu sababli, neyropedagogikaning rivojlanishi ta'lim tizimini takomillashtirish, o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish va o'qitish metodlarini yangi ilmiy asoslar bilan boyitishga qaratilgan.

Ushbu fanning rivojlanish tarixi bir nechta muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ilk davrlarda neyrobiologiya va psixologiya o'zaro mustaqil ravishda shakllangan bo'lsa, XX asrga kelib, ularning pedagogika bilan chambarchas bog'liqligi namoyon bo'ldi. Ta'lim jarayonining miya faoliyati bilan bog'liqligiga oid ilmiy tadqiqotlar natijasida neyropedagogika alohida fan sifatida shakllanib, uning nazariy va amaliy asoslari ishlab chiqila boshladi. Bugungi kunda neyropedagogika ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda innovatsion yondashuv sifatida qaralib, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, o'rganish jarayonini rag'batlantirish va kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda keng qo'llanilmoqda. Neyropedagogika fanining asosiy maqsadi ta'lim jarayonini inson miyasining fiziologik xususiyatlari, kognitiv imkoniyatlari va o'rganish mexanizmlari nuqtai nazaridan o'rganishdir. Ushbu fan pedagogik texnologiyalarni miyaning neyrofiziologik jarayonlari bilan uyg'unlashtirgan holda shaxsning o'rganish qobiliyatini oshirish va bilish jarayonlarini samarali tashkil etishga yo'naltirilgan. Ushbu fan inson miyasining o'quv jarayonida qanday ishlashi, xotira,

diqqat, tafakkur va emotsional holatlar ta'lim samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini tadqiq etadi. Har bir shaxsning o'quv qobiliyati va axborotni qayta ishlash jarayoni individual xususiyatlarga ega bo'lgani sababli, neyropedagogika shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modelini rivojlantirishga yordam beradi. Bunda o'quvchilarning kognitiv imkoniyatlarini aniqlash, ularning shaxsiy o'rganish strategiyalarini ishlab chiqish va o'quv jarayonini har bir shaxsga moslashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy neyropedagogika ta'lim jarayonini takomillashtirish va individual o'qitish metodlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, u o'quvchilarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, ma'lumotlarni tez va samarali o'zlashtirish, stress darajasini kamaytirish hamda o'qitish jarayonidagi samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan metod va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Neyropedagogika ta'lim jarayoniga neyrobiologik yondashuvni joriy etish orqali inson tafakkuri va bilish jarayonini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish, tezkor qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. SHuningdek, neyropedagogik metodlar yordamida kognitiv jarayonlarni yaxshilash, xotira va diqqatni oshirish hamda ta'lim samaradorligini ko'tarish imkoniyati yaratiladi. SHu bois, neyropedagogika nafaqat ta'lim sohasi uchun, balki shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojlanishi uchun ham muhim fan yo'nalishi hisoblanadi. Bugungi kunda neyropedagogikaning rivojlanishi ta'lim metodlarini takomillashtirishga va inson miyasining individual xususiyatlariga moslashgan o'quv jarayonini shakllantirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Neyropedagogikaning shakllanishi bir necha bosqichlarda rivojlangan bo'lib, uning ilmiy asoslari XX asrda neyropsixologiya va kognitiv psixologiyaning taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Jon Dyui va Jan Piaje kabi pedagog va psixologlarning tadqiqotlari bilim olish jarayonida kognitiv rivojlanishning ahamiyatini yoritishda muhim o'rin tutdi. Ular inson ongining bilish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishga asos soldilar. Masalan, Jon Dyui ta'limda tajriba va refleksiyaning ahamiyatini ta'kidlab, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirishga urg'u berdi. Jan Piaje esa bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlarini tadqiq etib, ularning bilim olish jarayonidagi xususiyatlarini ochib berdi [1]. XX asrning ikkinchi yarmida neyrobiologiya va pedagogikaning o'zaro integratsiyasi yanada faollashdi. Bu davrda amerikalik neyrobiolog Pol Maklin miyaning uch qismli strukturasi (limbik tizim, rivojlangan neokorteks va reptiliyalik miya) haqidagi nazariyasini ishlab chiqdi, bu esa inson tafakkuri va emotsional rivojlanishiga yangi yondashuvlar yaratishga turtki berdi. Maklinning tadqiqotlari miyaning turli qismlari o'rtasidagi aloqalarni tushunishga yordam berdi va bu bilimlar ta'lim jarayonini yaxshilashda qo'llanila boshlandi.

O'zbekistonda ham neyropedagogika sohasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Masalan, SH.Olimov ta'lim jarayonida kognitiv jarayonlarni faollashtirish va individual o'rganish strategiyalarini yaratish uchun neyropedagogik yondashuvlarning samaradorligini urg'ulagan. Uning tadqiqotlari ta'lim jarayonini miyaning fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishning ahamiyatini ko'rsatadi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda neyropedagogika fani neyrotexnologiyalar bilan birgalikda tez rivojlanib, sun'iy intellekt va virtual ta'lim muhitlarini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. Masalan, miyaning turli qismlarini faollashtirish orqali ta'lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan neyrotexnologik platformalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilashda samarali natijalar berayotgani ta'kidlanmoqda. Neyrobiologiya va pedagogikaning o'zaro integratsiyasi XX asrning ikkinchi yarmida yanada faollashdi. SHu davrda neyropedagogika fani shakllana boshladi va ta'lim jarayonini miya faoliyati mexanizmi bilan bog'liq ravishda tushuntirishga yo'naltirildi. Inson miyasining bilish jarayonidagi o'rni va ta'limdagi individual yondashuvlarni shakllantirish masalasi ko'proq o'rganila boshladi. Bu jarayon neyrobiologiya sohasidagi katta kashfiyotlar bilan birga rivojlandi.

Xususan, amerikalik neyrobiolog Pol Maklin miyaning uch qismli strukturasi haqidagi nazariyani ishlab chiqdi. Uning nazariyasiga ko'ra, miya uchta asosiy qismdan iborat: **reptiliyalik miya (Reptilgan Bagn), limbik tizim (Lgmbgc System) va neokorteks (Neocortex).** **Reptiliyalik miya** – eng qadimiy qism bo'lib, instinktlar, reflekslar va tirik qolish mexanizmlari uchun javobgardir. **Limbik tizim** – his-tuyg'ular, motivatsiya va xotira jarayonlarini boshqaradi. **Neokorteks** esa insonning tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi hamda ijodiy faoliyat uchun javobgardir[2]. Maklinning bu nazariyasi ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va o'qitish jarayonini miyaning mantiqiy va ijodiy qismlarini faollashtirishga yo'naltirish masalasini ilmiy asosladi. Uning tadqiqotlari ta'limda emotsional holat, motivatsiya va tajriba asosida bilimlarni o'zlashtirishning miya faoliyatiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Bu esa pedagogik metodlarni takomillashtirish, o'quvchilarning bilish jarayoniga ta'sir etuvchi neyrofiziologik jarayonlarni hisobga olish imkonini yaratdi. Bugungi kunda Maklinning "Trgune Bagn" ("uch qismli miya") nazariyasi neyropedagogika va kognitiv psixologiya sohasida muhim ilmiy asoslardan biri bo'lib qolmoqda. Uning yordamida ta'limdagi individual yondashuvlar, stressni kamaytirish metodlari va motivatsiya jarayonlarini yaxshilash bo'yicha yangi modellar ishlab chiqilmoqda. SHuningdek, neyropedagogikada o'quv jarayonini tartibga solish, xotirani mustahkamlash va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish uchun miyaning ushbu uch qismini uyg'unlashtirgan holda o'qitish metodlari takomillashtirilmoqda. Maklinning miya tuzilmasiga oid tadqiqotlari ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga katta hissa qo'shdi. Uning nazariyasi inson bilish jarayonlarini tushunish va pedagogik metodlarni takomillashtirish uchun asosiy manbalardan biri bo'lib qolmoqda. Zamonaviy neyropedagogika va neyrotexnologiyalar aynan shu ilmiy tamoyillarga tayanib, shaxsiy o'rganish strategiyalarini takomillashtirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

O'zbek tadqiqotchilari ham neyropedagogika sohasida ilmiy izlanishlar olib borib, uning ta'lim tizimidagi o'rini tadqiq etganlar. Masalan, Z.Saidova ta'lim jarayonida kognitiv jarayonlarni faollashtirish va individual o'rganish strategiyalarini yaratish uchun neyropedagogik yondashuvlarning samaradorligini urg'ulagan[3].

Bugungi kunda neyropedagogika fani neyroteknologiyalar bilan birgalikda tez rivojlanib, sun'iy intellekt va virtual ta'lim muhitlarini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. Masalan, miyaning turli qismlarini faollashtirish orqali ta'lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan neyroteknologik platformalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilashda samarali natijalar berayotgani ta'kidlanmoqda. Umuman, neyropedagogika fan sifatida neyrobiologiya, kognitiv psixologiya va ta'lim metodologiyasining kesishgan nuqtasida shakllangan bo'lib, u o'quv jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kognitiv imkoniyatlarini aniqlash va o'rganish mexanizmlarini yaxshilashga qaratilgan. Bu fanning rivojlanishi ta'lim sohasidagi yangi metodologik yondashuvlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Neyropedagogika fan sifatida neyrobiologiya va kognitiv psixologiyaning integratsiyasi natijasida shakllangan bo'lib, insonning bilish jarayoni, xotira, diqqat, mantiqiy fikrlash va o'quv qobiliyatini miya faoliyatining fiziologik xususiyatlari asosida o'rganadi. Bu fan ta'lim jarayonini faqat pedagogik usullar asosida emas, balki inson ongi va miyasining qanday ishlashiga ko'ra tashkil etish zarurligini ilmiy asoslab beradi. SHuning uchun ham neyropedagogika kognitiv psixologiya va neyrobiologiya fanlari bilan chambarchas bog'liq.

Kognitiv psixologiya inson bilish jarayonlarini – qabul qilish, xotira, diqqat, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganadi. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar neyropedagogikaning nazariy asosini tashkil etadi. Jan Piaje, Lev Vigotskiy, Gerbert Saymon, Daniel Kaneman va boshqa olimlar bilish jarayonlari qanday kechishini tadqiq etib, ta'lim jarayonida kognitiv jarayonlarni rivojlantirishning muhimligini asoslab berganlar.

Kognitiv psixologiyaning asosiy nazariyalaridan biri bo'lgan *metakognitiv yondashuv* ta'limda o'quvchining o'z fikrlash jarayonini nazorat qilishi va baholashi muhimligini ko'rsatadi. Neyropedagogikada bu yondashuv qo'llanilib, o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash uchun qayta ko'rib chiqish, analiz qilish va o'quv strategiyalarini shakllantirish imkoniyati yaratiladi[4]. Bundan tashqari, kognitiv psixologiyada tafakkurning ikkita turi – tezkor (intuitiv) va sekin (tanqidiy) fikrlash ajratilgan bo'lib, ular inson bilish jarayoniga qanday ta'sir qiladigani o'rganilgan[5]. Neyropedagogika ushbu konsepsiyadan foydalanib, o'quv jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun qanday metodlarni qo'llash kerakligini aniqlashda yordam beradi.

Neyrobiologiya miya faoliyatining fiziologik jarayonlarini o'rganadi va bu bilimlar neyropedagogika uchun asosiy ilmiy manba hisoblanadi. U ta'lim jarayonida miyaning turli qismlarining faolligi, neyronlar o'rtasidagi bog'liqlik va o'quv jarayoniga ta'sir qiluvchi biologik mexanizmlarni tushunishga yordam beradi.

Neyrobiologik tadqiqotlar insonning o'quv jarayonidagi *neuroplastiklik* – ya'ni miyaning yangi bilim va ko'nikmalarga moslashuvchanlik qobiliyatini ochib berdi[6]. Bu konsepsiya neyropedagogikada katta ahamiyat kasb etadi, chunki ta'lim jarayoni faqat yosh bolalar uchun emas, balki kattalar uchun ham miyaning o'quv qobiliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatini ochadi. SHuningdek, neyrobiologiyada o'quv jarayonida miyaning prefrontal qobig'i (mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish uchun mas'ul qism), gippokamp (uzoq muddatli xotira uchun mas'ul) va amigdala (hissiy motivatsiyaga javobgar) kabi sohalari faolligi o'rganilgan[5]. Bu ma'lumotlar neyropedagogikada ma'lumotni uzatish usullarini samarali tashkil qilish, ta'lim jarayonida stressni kamaytirish va motivatsiyani oshirish usullarini rivojlantirishda qo'llaniladi.

Neyropedagogika kognitiv psixologiyadan bilim olish jarayonining psixologik asoslarini oladi va uni neyrobiologik tadqiqotlar bilan bog'laydi. Bu integratsiya ta'lim jarayonini yaxshilash, o'quvchilarga individual yondashuvni shakllantirish va ularning kognitiv qobiliyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. SHuning uchun ham hozirgi kunda interaktiv ta'lim texnologiyalari, virtual reallik (VR), sun'iy intellekt (AG) va neyroteknologiyalar neyropedagogikada faol qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar individual o'qitish jarayonini yaxshilash, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan modelga aylantirish va o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshirish imkonini bermoqda[8].

Xulosa. Neyroteknologiyalar orqali individuallashtirilgan ta'lim modellarini rivojlantirish har bir o'quvchining kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda, samarali o'qitish imkoniyatlarini oshiradi. Neyropedagogika va neyroteknologiyalarning uyg'unlashtirilishi natijasida har bir o'quvchi uchun shaxsiylashtirilgan o'qitish muhitini yaratish, ta'lim jarayonini optimallashtirish va bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga erishish mumkin.

Neyromediatorlar ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Dofamin motivatsiya va faol o'rganishni rag'batlantirsa, asetilxolin diqqatni jamlash va xotirani mustahkamlashga yordam beradi. Pedagogik metodlar, xususan, interaktiv va tadqiqotga asoslangan o'qitish orqali ushbu neyrobiologik jarayonlarni faollashtirish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. – London: Routledge, 1950. – p. 64
2. MacLean P. *The Triune Brain in Evolution*. – New York: Plenum Press, 1990. – p. 112.
3. Саидова З. Нейропедагогик технологиялар // Фан ва инновация. 2021. №4. – Б.112-119.
4. Flavell J. *Metacognition and Cognitive Monitoring*. – *American Psychologist*, 1979. – p. 906.
5. Тункун Я.А. *Основы нейропедагогики: история, теория и практика*. – Cyberleninka: Санкт-Петербургский государственный университет, 2024. –С.124-126.
6. Дзодзиков З.У. *Нейропедагогика в системе современного образования*. – Педагогика и просвещение: NBPublish, 2024. – P.99-112.

Inyatov A.R., Buxarbaev Sh. M., Musin Sh. Sh. Qozog'iston korxonolari uchun soliq imtiyozlarini optimallashtirish	86
Mirzanov B. J., Embergenov A. J. Qoraqalpog'iston respublikasi iqtisodiy salohiyatining tarkibiy tuzilishi, shakllanish omillari va evolyutsion rivojlanish tendensiyalari	88
Кудайбергенов А.Ш. Методология исследования и применение корпоративных информационных систем в условиях цифровизаций экономики	90
Baltasheva Z. A. Ekonomikalıq sud ekspertiza processlerine jasalma intellektiń endiriliwi	94
Отеев У. А. Жасырын экономиканын мазмуны, себеплери хэм ақыбетлери, оған қарсы гүресіў жоллары	96
Каленов К. Т. Республикамызда қишлоқ хўжалиги корхоналарини суғурталашнинг конуний дастакларини такомиллаштириш	98
Pirniyazova G. J., Saliev T. B. Ekonomikani erkinlestiriw hám transport xizmetlerin jetilistiriw bagdarlari	102
Аимбетов А. Д. Проблемы управления кредитным риском субъектов малого и среднего предпринимательства в коммерческих банках	104
Бухарбаев Ш. М., Реимбаева З. А. Налоговая поддержка сельского хозяйства казахстана	106
Sauxanov J. K., Utepbergenov A. A. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozor sharoitlarini shakllantirish xususiyatlari	108
Allamuratova P. Xizmet kórsetiw salasin rawajlandiriw arqali xaliq bántligin asiriw perspektivalari	111
Утегенова С. Т. Организация внутреннего аудита в системе управления коммерческим банком	114
Ismaylov K.S. Finanslıq nátiyjelerdı feks tiykarında esapqa alıwdıń ózgesheliklari	118
Zulfiqarov X. U. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, istiqbollari va mehnat bozoriga ta'siri	121
Rajabov N. R., Aitmuratov S. S. O'zbekiston hududlarining investitsiya jozibadorligi: omillar, strategiyalar va istiqbollar	124
Qo'ziboyev B. O'zbekistonda CO2 gazi chiqindilarining o'zgaruvchanligini baholash: ARCH/GARCH modellari	127
Адашов Х. Х. Товар белгиларининг қадимдан замонавий давргача бўлган тарихи ва эволюцияси	130
Алиева С.С., Данияров К.Б. Значение прогнозирования в организации финансовой деятельности предпринимательских субъектов	133
Жолдасов А.А. Научно-теоретические основы инновационного управления зеленой экономикой	137
Dauletaliyeva A.S., Aytmuratov Q.J., Jumaniyazov R. A. Kárxanalardıń finanslıq turaqlılıgıń támiyinlewde kommerzialıq bank tárepinen xızmetler kólemin jetilistiriw jollari	139

ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

Nurniyazov P. Q. Maktab fizika kursida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash tafakkurini energiya manbalarini o'rganish orqali rivojlantirish	143
Temirbekov B. O. Oila mustahkamligi muammosining psixologiya fanida o'rganilganligi holati	145
Muxammadiev K. B., Tillayev D. V. Jismoniy tarbiya darslarini musobaqa usulida tashkil qilish texnologiyasi	148
Mavlanova N. A. Neyropedagogika va neyrobiologiya o'zaro integratsiyasining ta'lim jarayonidagi o'rni	152
Usmonjonov Sh., Muxammadiev K.B. Suzish sporti bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi tahlili	155
Kenesbayev A. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda elektron vositalardan foydalanish	158
Rajapova K.M. Ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish	161
Allamuratova V. Z. Axborot kompetentsiyalarni rivojlantirishning dasturiy-metodik ta'minotini yaratish bosqichlari va didaktik talablari	163
Axmadaliyeva M. A. Tibbiyot talabalariga pediatriya fanini o'qitishning pedagogik muammolari	165
Bazarbaeva A. K. Bolajaq tarbiyashilardın kognitiv qabiletlerin rawajlandırıwda pedagogikalıq hám psixologiyalıq faktorlardın roli	167
Esanova S. U. Talabalarni xalq hunarmandchiligiga oid kasblarni o'rgatish orqali tarbiyalash	170
Ermatova M. B. "Klaster" metodidan foydalanib talabalarni kashtachilik hunariga o'rgatish	172
Tursunov Sh. S. Yunon-rim kurashchilarini musobaqalarga tayyorlash	174
Najimov I. I. Mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde fizikalıq tárbiya shinıgıwlarınıń dúzilisi hám shinıgıwlardı ótkeriw metodikasi	178
Alibekov D. A. Ta'lim jarayonida talabalar innovatsion tafakkurini rivojlantirishning ijtimoiy xususiyatlari	181
Xalilov R. R. Oliy ta'lim muassasalari talaba-yoshlarini kasbiy ma'naviy nafosatli shaxs qilib tarbiyalashning ba'zi muammolari va yechimlari	184
Arzieva G. Stressni boshqarish	186
Allashova N. Tárbiya sabaqlıgı arqali oqiwhshılarda joybarlar jaratiw qábiletin qáliplestiriw	189
Zarimbetova G. K. Baslawish bilimlendiriwde geymifikatsiya oqitiw usilinan paydalanıw	192
Izetaeva G. K., Muxiyatdinova G. K. Matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	194
Utepbergenov A. K., Bekmurzaev A. K. Jismoniy mashqlarning o'smirlar organizmiga ta'sirining fiziologik xususiyatlari	196
Kamoliddinova I. Sh. XXI asr – valeologiya asri	199
Шадиева Д. К. Игровые технологии на уроках русского языка	202